

MEVALÓNOVÁ ACIDÚRIA MEVALONIC ACIDURIA

Lucia Slabá¹, Claudia Šebová¹, Anna Hlavatá², Ingrid Brucknerová³, Matúš Prídavok¹, Danka Macková¹, Róbert Petrovič⁴, Sylvie Šťastná⁵

¹Centrum dedičných metabolických porúch, Oddelenie laboratórnej medicíny NÚDCH, Bratislava, ²Centrum dedičných metabolických porúch, Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava, ³Neonatologická klinika intenzívnej medicíny LF UK a NÚDCH, Bratislava, ⁴Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB, Bratislava, ⁵Ústav dedičných metabolických porúch VFN, Praha

lucia.slaba@nudch.eu

SÚHRN

Úvod

Mevalónová acidúria (OMIM#610377) je zriedkavá dedičná metabolická porucha zapríčinená deficitom mevalonátkinázy, ktorá katalyzuje jednu z prvých reakcií pri biosyntéze cholesterolu a iných nesteroidných izoprenoidov. V závislosti od reziduálnej aktivity enzýmu sa klinicky manifestuje ako mevalónová acidúria alebo hyper-IgD syndróm (HIDS). Mevalónová acidúria predstavuje najzávažnejšiu formu prejavujúcu sa heterogénnou, multisystémovou symptomatológiou už v prvých mesiacoch života neprospevaním, dysmorfiou, hepatopatiou, neurologickou symptomatológiou a febrilnými atakmi. Biochemická diagnostika spočíva v detekcii vysokej exkrécie mevalonátu a mevalonolaktónu v profile organických kyselín v moči (GC-MS). Prezentujeme vybrané laboratórne nálezy a klinickú manifestáciu troch pacientov s geneticky potvrdenou mevalónovou acidúriou diagnostikovaných na našom pracovisku.

Kazuistika 1

Dievčatko od novorodeneckého obdobia opakovane hospitalizované pre neprospevanie a pretrvávajúce recidivujúce epizódy horúčok s vysokými hodnotami zápalových markerov bez efektu ATB terapie, s následne pridru-

ženou hepatosplenomegáliou, lymfadenopatiou a kožným exantémom. Realizované vyšetrenia nepotvrdili celkovú infekciu, vrodený imunodeficit ani malígnu proces. Analýza profilu organických kyselín v moči preukázala výrazne zvýšenú exkréciu markerov špecifických pre mevalónovú acidúriu. Pacientka exitovala vo veku 2,5 roka.

Kazuistika 2

19-dňový eutrofický chlapec bol hospitalizovaný za účelom diagnostického doriešenia konjugovanej hyperbilirubinémie a miernej lymfadenopatie, laboratórne s ľahkou eleváciou hepatálnych enzýmov a zápalových markerov. Realizované sérologické a bakteriologické vyšetrenia nepotvrdili hepatotropnú infekciu. Vzhľadom k postupnej elevácii zápalových parametrov sa uvažovalo o možnej cholangitíde a plánovala sa scintigrafia a biopsia pečene. Metabolické vyšetrenie nepotvrdilo zvažovanú galaktozémiu, tyrozinémiu a deficit α 1-AT, avšak pri analýze organických kyselín v moči bol zachytený profil patognomický pre mevalónovú acidúriu. Pacient exitoval vo veku 4 mesiacov.

Kazuistika 3

Dievčatko z 3. rizikovej gravidity konsangvinných rodičov, hneď po pôrode resuscitované s následnou ATB terapiou. V objektívnom náleze bola prítomná hepatomegália,

generalizovaný opuch, anémia, opuchy zápästí a kolena s miernym začervenaním kože. V laboratórnom náleze pretrvávala vysoká zápalová aktivita, hyperbilirubinémia a normochrómna normocytová anémia, následne s rozvojom sepsy. Vyšetrenie profilu organických kyselín v moči preukázalo výrazne zvýšenú exkréciu metabolitov typických pre mevalónovú acidúriu. Bola nasadená komplexná terapia s postupným zlepšením klinického stavu. Doteraz je v sledovaní viacerých špecialistov vrátane reumatológa.

Záver

V diferenciálnej diagnostike u pacientov s variabilnou mutisystémovou symptomatológiou a eleváciou zápalových parametrov je potrebné zvažovať ako možnú príčinu aj mevalónovú acidúriu. Vzhľadom na typický obraz v profile organických kyselín v jednorazovom moči je uvedené vyšetrenie vhodnou neinvazívnou diagnostickou metódou na potvrdenie alebo vylúčenie tejto diagnózy.

Kľúčové slová: mevalónová acidúria; profil organických kyselín v moči; mevalonát; mevalonolaktón

ABSTRACT

Introduction

Mevalonic aciduria is a rare inherited metabolic disorder caused by the deficiency of mevalonate kinase, which catalyzes one of the first steps in the biosynthesis of cholesterol and other nonsteroidal isoprenoids. Depending on the residual activity of the enzyme, it is clinically manifested as mevalonic aciduria or hyperimmunoglobulinemia D syndrome (HIDS). Mevalonic aciduria represents a severe form, which is manifested with heterogeneous, multisystem symptomatology in the first months of life with failure to thrive, dysmorphism, hepatopathy, neurological symptomatology and febrile attacks. Biochemical diagnostics consists in the detection of high excretion of mevalonate and mevalonolactone in the urine organic acid profile (GC-MS). We present selected laboratory findings and clinical manifestations of three patients with genetically confirmed mevalonic aciduria diagnosed in our laboratory.

Case report 1

A girl was repeatedly hospitalized since the neonatal period due to poor progress and persistent recurrent epi-

sodes of fever with highly elevated inflammatory markers without the effect of ATB therapy, with subsequent hepatosplenomegaly, lymphadenopathy and skin rash. The performed examinations did not confirm a general infection, congenital immunodeficiency or malignant process. Analysis of the organic acid profile in the urine showed significantly increased excretion of specific markers for mevalonic aciduria. The patient died at the age of 2.5 years.

Case report 2

A 19-day-old eutrophic boy was hospitalized for the purpose of diagnostic resolution of conjugated hyperbilirubinemia and mild lymphadenopathy, elevation of hepatic enzymes and inflammatory markers. Serological and bacteriological examinations did not confirm hepatotropic infection. Due to the gradual increase in inflammatory parameters, possible cholangitis was considered and liver scintigraphy and biopsy were planned. Metabolic examination did not confirm galactosemia, tyrosinemia and α 1-AT deficiency, however, the analysis of organic acids in the urine showed a pathognomonic profile for mevalonic aciduria. The patient died at the age of 4 months.

Case report 3

A girl from a 3rd risk pregnancy of consanguineous parents was immediately resuscitated after birth with subsequent ATB therapy. The objective findings included hepatomegaly, generalized edema, anemia, swelling of the wrists and knees with mild redness of the skin. The laboratory findings showed persistent high inflammatory activity, hyperbilirubinemia and normochromic normocytic anemia. Subsequently, sepsis developed. Examination of organic acids profile in the urine showed significantly increased excretion of metabolites typical for mevalonic aciduria. A complex therapy was initiated, on which the condition gradually improved. She is currently under the supervision of several specialists, including rheumatologist.

Conclusion

In the differential diagnosis of patients with variable multisystem symptomatology and elevation of inflammatory parameters, mevalonic aciduria should also be considered as a possible cause. Given the typical picture in the organic acid profile in a random urine sample, the above examination is a suitable non-invasive diagnostic method to confirm or exclude this diagnosis.

Keywords: mevalonic aciduria; urine organic acid profile; mevalonate; mevalonolactone

Several authors of this publication are members of the European Reference Network for Rare Hereditary Metabolic Disorders (MetabERN).

REFERENCES

1. Haas, D., Hoffmann, G.F. Mevalonate kinase deficiencies: from mevalonic aciduria to hyperimmunoglobulinemia D syndrome. *Orphanet J Rare Dis* **1**, 13 (2006). <https://doi.org/10.1186/1750-1172-1-13>